

Specifieke consumentendifferentie: Koosjere en Halal- certificering

www.af4eu.eu

- (1) Schapen van de boerderij Las Albaidas, in Córdoba.
(2) Schapen van de Vereniging van Fokkers van de Lojeña uit Poniente Granadino schapenrassen in Loja, Granada.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Halal- en koosjere certificering biedt verschillende belangrijke voordelen voor de marketing van schapenvlees in Andalusië, vanuit het oogpunt van economie, duurzaamheid en toegang tot nieuwe markten. Dit is de reden waarom verschillende Andalusische agroforestry-boerderijen die zich toeleggen op de productie van vleeschapen hebben gekozen voor deze differentiatie in de sector, zoals de boerderij Las Albaidas in Cordoba en de Vereniging van Fokkers van het schapenras Lojeña van Poniente Granadino in Loja, Granada. Deze certificeringen bieden toegang tot een groeiende markt die waarde hecht aan producten die voldoen aan specifieke kwaliteits- en ethische normen. De vraag naar halal en koosjer vlees is in Europa toegenomen, gedreven door de groei van de moslim- en joodse bevolking. Dit biedt deze Andalusische agroforestry-boerderijen de mogelijkheid om hun klantenkring te diversifiëren en hun verkoop te verhogen. Deze certificeringen valideren niet alleen de kwaliteit van het vlees en de manier waarop de dieren worden geslacht. Bovendien benadrukt het agroforestry-beheer dat door deze boeren wordt beoefend, gebaseerd op het meervoudig gebruik van het grondgebied, transhumance, het gebruik van houtachtige gewasbedekkingen en het beheer van het weiland, hun inzet voor ecologische en sociale duurzaamheid, kwaliteiten die zeer worden gewaardeerd door het doelpubliek en hun vertegenwoordigers. Het vertrouwen en de transparantie van deze systemen is tot stand gekomen dankzij campagnes, bezoeken en demonstraties gericht op de koosjere en halal-gemeenschappen. Economisch gezien kan het deuren openen naar internationale markten, waardoor de export van schapenvlees naar landen waar dergelijke praktijken de norm zijn, wordt vergemakkelijkt. Dit zou resulteren in meer concurrerende prijzen en een hogere winstmarge. Bovendien worden gecertificeerde producten op grotere schaal geaccepteerd in supermarkten en gastronomische etablissementen, die hun klanten gediversifieerde opties willen bieden. Training en capaciteitsopbouw om certificeringen te behalen kunnen ertoe leiden dat producenten milieuvriendelijkere methoden toepassen en zo bijdragen aan de duurzaamheid van de industrie. Dit engagement leidt tot een meer ethische benadering door de betrokken producenten, gericht op het produceren van vlees van hogere kwaliteit dat gemakkelijk herkenbaar is op de wereldmarkt.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.